

Maurizio Perugi

Ant. prov. “amiu” e “diu”

1. L’isoglossa rappresentata da *amiu* e *diu* è uno dei non frequenti riferimenti sicuri su cui può contare la linguistica occitanica per circoscrivere un’isoglossa con un margine di precisione sufficiente. Il focolaio d’origine è probabilmente il frpr.¹ e l’anfizona sud-orientale annessa. Le infiltrazioni nelle aree sottoposte alla giurisdizione tolosana sono sporadiche e spiegabili su basi storiche. In conclusione, la presenza in un testo di *amiu* e/o *diu* dovrebbe, se non tagliar corto a ogni speculazione relativa all’origine, quanto meno costituire un solido presupposto scientifico con il quale fare – seriamente – i conti.²

Il ristretto numero di occorrenze nella COM2 (sette per *amiu* e sei per *diu*) conferma la rarità della distribuzione. La corrispondenza con la scheda redatta da Pfister s.v. *amius* è perfetta.³ Tranne due occorrenze di *amius* all’interno del verso (GirRouss 7761 e 7778), tutte le altre riguardano *amiu* garantito in rima. Prescindo da G. de Cabestanh 3,51, notoriamente originario del Rosselló. Marcabruno 26,38 fa parte del celebre dittico che ha per protagonista l’*estornel*: «I due sirventesi sono probabilmente manifesti di propaganda che emanano dalla corte catalano-aragonesese»⁴ e comunque provengono dall’area sud-orientale dell’Occitania, come fanno fede numerose e vistose isoglosse. L’isoglossa *amiu* si trova ancora nel poema di Arnaut de Tintinhac 2,53 dove segnalo l’esistenza, al v. 15 e anch’essa in rima, di una seconda isolessia sud-orientale: si tratta di *deises*, *dises* ‘décadence’, attestata rispettivamente in R. de Vaqueiras 19,31 *dises* R, *deises* E, *desse* α (cfr. l’omografo *defes* c) e in E. de Barjols 9,28 *disses*;⁵ l’etimo è sconosciuto.⁶ Il testo di A. de Tintinhac sarà peraltro esaminato nei paragrafi che seguono, insieme al n° 6 di G. Ademar nella cui tradizione manoscritta si trovano sia *amiu* che *diu*.

Per *diu* < DICO o Dicit si registrano tre occorrenze della 1ª pers. in GirRouss 4411, 5683, 7385, tutte all’interno di verso;⁷ le altre sono in rima: Marcabruno 8,26 (1ª pers.); B. Marti 8,42 (1ª pers.); G. Ademar 6,25 (3ª pers.).⁸ A proposito di Marcabruno, il testo che gli appartiene si limita alle otto strofe dei mss. Ika¹, e il resto

¹ Si veda in particolare Hans Hafner, *Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen*, Bern, Francke, 1955, pp. 37-38.

² Detto altrimenti, un *diu* in Marcabruno (quello autentico) è semplicemente impensabile. E in linea generale sarebbe opportuno evitare la citazione di schede antiquate e ormai inaffidabili, che rischiano di confondere le idee, oltre che di fornire alibi a chi le consulta superficialmente.

³ Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970, pp. 244-5. Pfister enumera in più undici occorrenze tratte da testi delfinatesi e frpr.

⁴ M.P., *Il doppio ‘estornel’ di Marcabruno: analisi linguistica e riflessione sull’autenticità*, «Medioevo romanzo», 40 (2016), 333-70, p. 368.

⁵ «La canzone è stata composta dopo il 1220» (G. Barachini in RIALTO).

⁶ FEW 23,254. Senza dubbio l’etimo non coincide con quello della variante *desseh* (registrata già da Raynouard) in Bernart de Pradas (?) 3,26 per la quale Antoine Thomas, *La dérivation à l’aide de suffixes vocaliques atones en français et en provençal*, «Romania», 25 (1896), 381-92, p. 390, suppone una base «DISSINNIUM: prov. *desseh*, *déraison*, d’après le verbe *desse*nar». Oltre che Flam. 5026 *deseins* (a meno di non conservare *defeins*, lezione del ms., come avevo proposto a suo tempo), cfr. *cant serem en desemps* ([: *tostemps*] con la nota «desemps, pour dessens?») e rinvio a Raynouard: si tratta di una poesia catalana di argomento mariano, *Cobles fetes per lo preciors cors de Jhesu Xrist per alguns homens de València* [sec. XIV], in Amadeu Pagès, *Poesies catalanes inédites du ms. 377 de Carpentras*, «Romania», 174-203, p. 194, v. 19.

⁷ Si aggiunga 7713 *diunt* (3ª pers. plur.).

⁸ Si escludono naturalmente Cerveri de Girona 4a,8; Guillem de Cervera, Prov. 248; e il planctus mariano *Aujat*, v. 48 (tutte quante sono in 3ª pers. all’interno di verso).

(che include il v. 26) costituisce un'estesa farcitura di cui è responsabile il ms. A. Di B. Marti ritengo dimostrata l'origine sud-orientale.⁹

Allo stesso paradigma di *amiu*, *diu* appartengono ancora *riu* 'puissant' (= *ric*),¹⁰ *enemiu* (G. Ademar 6,18) e *briu* 'briccone'.¹¹ Raimon Vidal attribuisce forme come *amiu* e *chastiu* al «comtat de Fores»: «Tatsächlich findet man diese Lauterscheinung vor allem im Südteil des Frankoprovenzalischen» (Pfister). Di fatto, *c(h)astiu* in rima compare in R. de Miraval 41,48 e in trovatori del Rouergue come Daude de Pradas, Quatre Vertus Card. 1714,¹² e Uc Brunenc, che nel poema *Ab plazer receup et acuoill* dispiega una sequenza rimatica comprendente gli ind. pres. *enviu*, *autriu*; i cong. pres. *liu* (*liar*), *castiu*, *triu* (*triar*), *estiu*; il cond. *veiriu*.¹³ Simili forme di cong. e cond. sono pluriattestate in Flamenca.¹⁴ La prevalenza di fatti morfematici e la costante presenza di temi verbali in *-ia-* indicano che, rispetto ad *amiu* e *diu*, si tratta di un'isoglossa – o piuttosto isomorfa – del tutto differente, senza dubbio caratteristica del Rouergue ed eventualmente del Languedoc.

2. Nel componimento *Lo joi comens* (BdT 34,2) attribuito ad Arnaut de Tintinhac è evidente l'opposizione fra una versione breve, più compatta e ordinata (D^aIK), e una versione lunga e relativamente caotica, che somiglia piuttosto a un accumulo di materiali (CER), come anche fa fede la frequenza di parole ripetute in rima. Non è certo un caso se la versione lunga presenta *valor* ripercosso in rima in due strofe consecutive (str. IV-V), mentre nella versione breve *valor* è in rima solo nella str. II; ambedue le versioni, in compenso, presentano due strofe consecutive saldate dalla ripercussione di *amor* e *fin'amor*. Pur senza entrare nel merito, direi che la versione breve, con l'attribuzione a Peire de Valeria, riflette un tentativo di sistemazione, da parte della costellazione orientale, di materiale ricevuto in forma provvisoria, e caratterizzato da una quantità di doppiami strofici. Un altro dato eloquente è l'assenza, in D^aIK, delle str. III-IV, di cui la seconda è farcita di problemi grammaticali; la riproduco secondo l'edizione critica di Menichetti¹⁵ che, nell'ottica di chi scrive, appare la più utile sul piano operativo, perché conserva la distribuzione strofica dei mss. CER:

Qu'ira d'amor porta merces
c'ab ergueill vai contralasan,
e pueis ill vens humelian
l'ira e·l mal e·l pes autiu; 25
don lo plaitz porta gran valor
que renovela la doussor,
qu'en joi me confort'e·m reviu.

⁹ Sia per Marcabruno che per B. Marti si veda M.P., *Les textes de Marcabru dans le chansonnier provençal A: Prospections linguistiques*, «Romania», 117 (1999), 289-315.

¹⁰ Una quarantina di occorrenze nel GirRouss, tutte all'interno di verso: i sintagmi più frequenti sono con *bar/baron*, *marche(i)*, *comte*, *om*.

¹¹ Cfr. Riccardo Viel, *Una "vida" per due trovatori: Arnaut de Tintinhac e Peire de Valeria*, «Carte Romanze», 3/2 (2015), 7-107, p. 22.

¹² *Ibid.* 1721 è all'interno del verso, e lo stesso dicasi per i Disticha Catonis (Tobler ed. 1897) 365 e Sordel Ens. 273.

¹³ Paolo Gresti, *Il trovatore Uc Brunenc*, Tübingen, Niemeyer, 2001, pp. 17-18.

¹⁴ Cfr. Roberta Manetti, *Flamenca, Romano occitano del XIII secolo*, Modena, Mucchi, 2008, p. 55.

¹⁵ Caterina Menichetti, *Arnaud de Tintinhac, Lo joi comens'en un bel mes*, «Lecturae tropatorum» 8, 2015 (in rete). Riccardo Viel, *Una "vida" cit.*, pp. 77-86, usa anch'egli il ms. E come base grafica, ma segue l'ordinamento (pur interessante) del ms. c.

Nel distico iniziale il morfema sigmatico di *merces*, grammaticalmente possibile¹⁶ ma in contrasto col sing. *vai*, provoca un fastidioso problema interpretativo: in casi come questo, non rari nel componimento, l'impressione è che si debbano spendere tesori d'ingegno per dissipare un'oscurità dipendente, alla fine, sia da insufficiente padronanza della lingua, sia da scarsa lucidità di pensiero. Probabilmente l'unico modo di rispettare, nella fattispecie, i rapporti grammaticali è costruire **ira porta merces d'amor que vai contralasan ab erguell*:

1) *merce e pietat* sono considerati sinonimi di *amor* (A. de Maroil 6,38-39); anche se talvolta ci s'imbatte in un amore spietato,¹⁷ *merce* è di solito il segnale con cui la donna intende corrispondere alle preghiere dell'io lirico – un segnale, dunque, che bisogna attendere con fede;¹⁸

2) *merce* ha in Amore la propria origine e il proprio sviluppo.¹⁹

Insomma l'autore potrebbe voler dire che la malinconia e la tristezza (amorose, s'intende)²⁰ generano in Amore un sentimento di pietà che contrasta²¹ con l'orgoglio della donna. In seguito si apprende che 'la compassione infonde [nell'uomo] umiltà, che finisce per vincere la malinconia e il male e il pensiero *aiziu*'. Il trinomio richiede un epiteto del *pes* che sia negativo, cioè il contrario di quanto i lessici attribuiscono ad *aiziu* 'accueillant, affable; bienveillant; riche; approprié': per questo Menichetti congettura *autiu* 'altezzoso' – ciò che potrebbe essere riferito alla donna, in opposizione però agli altri due termini del trinomio. Propongo, come base dell'epiteto, un *aissiu* derivato da ANXIA²² in accordo con le varianti *ayssiu* C, *aisiu* E, *ayzieu* R, *aisiou* c:²³ ricordo che la strofe manca in D^aIK. Anche la strofe precedente non esiste in questi tre mss.; in compenso si trova ai vv. 30160-6 del Breviari:

III		Breviari	
S'anc amor tornet en deises,	15	S'anc amors tornet en deses,	30160
per fals amadors pren lo dan,		per fals aimadors pres lo dan;	
e-l fols cuja far prim l'enguan		e-l folls cuga far prim l'enguan	
e l'enjan volf sobre-l badiu;		e l'engans volv sobre-l badiu,	
e l'amistatz torn'en error,		pueis l'amistatz torn'en error,	
el dan vai s'en la colp'a plor,	20	e domnas an la colpa lor,	30165
e dizon tug c'om no si fiu.		e dizon tug c'om no s'i fiu.	

Non esiterei, per il penultimo verso, a ritenere originale (d'accordo con A. Kolsen) la lezione del Breviari, grazie alla quale la sintassi diventa all'improvviso più limpida; inoltre l'etiologia del guasto appare suggerita dalla variante *dopdans ab* (mss. ABF). Vediamo infine la str. V, terza fra le più problematiche:

¹⁶ G. de Borneil 78,45 «qu'er' ai d'Amor las merces grans»; P.B. Ricas Novas 21,41 «ad Amor ren merces».

¹⁷ E. de Barjols 11,25-26 «Anc iorn no-y trobey merce,/en amor»; Monge de Montaudou 1,8-9 «ar ai senhor ab cui no-m val merces:/Amor»; Uc de St-Circ 4,5-6 «car sui estortz a mal'amor/on Merces valer no-m podia».

¹⁸ P. Català 1,44 «per qu'yeu atten s'amor tro merce:m valha»; R. de Barbezieux 7,1 «Pauc sap d'Amor qui merce non aten»; Uc de Pena 2,42 «deu ben trobar ab fin'amor merce».

¹⁹ Flam. 4657-8 «D'amor ven merces e comensa,/d'amor pren merces la creissensa».

²⁰ L'*ira d'amor* è sintagma di Gace Brulé reso celebre da Dante: probabilmente qui *amor* si riferisce από κοινοῦ sia ad *ira* che a *merces*. L'«ira d'amor» fa «languir», e quindi «plorar» (P. Bregon lo Tort 1,6); inoltre fa «soffrir pen'e dol, e dan e marrimen» (J. Bonel 1,1). Cercamon dice (3a,51-52) «q'ira d'amor es paors et esglais/e non pot hom trop viure ni murir»: in questo caso si tratta della malattia d'amore vera e propria.

²¹ Il verbo è hapax e il significato non è più che intuibile.

²² DOM s.v. *aissa*: *aicha*, *ains'*, *ainsa*, *ainse*, *aisa*, *aise*, *aysa*, *aysha*, *ayssha*, *eissa*; cfr. Pfister cit., p. 237, *aise* f. 'douleur, souci, angoisse'.

²³ «*Ayssiu*. Si interpreta la forma come *esilhar* dal lat. EXILIARE, al congiuntivo per esprimere l'eventualità dell'azione [improbabile; la trad. è: 'può scacciare con l'umiliazione']» con preverbo *eis-* > *ais-* (Viel). In realtà il cong. pres., in questo caso, sarebbe **esilh* o **esilhe*; né esiste, peraltro, un inf. **esilivar*.

Qui sap d'amor quan bona es
ni con s'alegr'om ni reblan, 30
e·l bel comensamen que·n fan
sill que sabon esser amiu,
leu pot enansar sa valor;
e sill que son mal dizedor
no foron anc del mieils aisiu. 35

Al v. 30 *om* è integrazione di Menichetti, che giudica *reblan* non attribuibile ad *amor*; la stessa propone in linea teorica di restaurare il v. 33 sulla base del ms. c: *greu pot a<e>smar sa valor*, che infatti sarebbe da promuovere a testo. L'edizione Viel apporta alcuni miglioramenti a livello testuale e interpretativo.²⁴ Al v. 17 traduce *prim* 'perfetto', anche se in nota evoca l'avv. 'prima'. Al v. 49 *son senhoriu* è tradotto 'possesso di sé', ma in nota – più opportunamente – il possesso è riferito alla dama. Il sintagma *ira d'amor* è ben reso con 'tristezza di Amore' (v. 22);²⁵ lo stesso dicasi di *pes* 'affanno' (v. 25).

Ambedue gli editori al v. 3 *quan li auzel menon lur chan* stampano la lezione di CER piuttosto che *movon* degli altri testimoni. Viel dapprima colloca *menon* fra le «varianti probabilmente banalizzanti» (p. 74), salvo poi attribuirgli «il significato tecnico di 'intonare', 'suonare uno strumento'» (p. 78): è uno dei nove significati che il DOM enumera per il verbo. Ma normalmente *menar* ha come compl. *joi(a)*, *gauh*, *conort*, *alegransa*, *alegrier*, *baudor*, *bruit*, *bruidor* o al contrario *dolor*, *dol*, *gaimen*, cioè significa (come l'equivalente oitanico *mener*) 'manifestare con il proprio comportamento un sentimento di gioia o di dolore' – ciò che non sembra adatto a un sost. come *chan*. Aggiungo infine che al v. 35, ad *aisiu* si dovrebbe preferire *iauziu*, lezione di D^aIKc senz'altro 'difficilior' oltre che morfologicamente ineccepibile.²⁶

L'apporto più notevole del contributo di Viel è senz'altro l'individuazione del toponimo «Quintenac o Quintac, poi Cotignac, vicino ad Aups, dép. Var, arr. Brignoles. Se questo fosse il toponimo tramandato nei testi, occorrerebbe dare consistenza storica anche al *Guillem de Cotignac* citato da alcuni manoscritti» e documentato dal 1203 al 7 giugno 1245 (p. 39).²⁷

3. Riproduco le str. III-IV di *El temps d'estiu* di G. Ademar (BdT 202,6) secondo l'edizione più recente:²⁸

IK
Membre·us, domna, quanc me dest seingnoriu. 15
De uos seruir m'autrei tant con eu uiu.
torz er per o, q'anc ren no·us o forfiu.
Ja no·m poscant dan tener enemiü.
A! dous'amia!
C'a son coral amiu 20
non deu hom far guenchia.

²⁴ In compenso, *las* (v. 7) non è 'affaticato' e *bel clercx* (v. 59) non andrebbe tradotto 'bel chierico'. Al v. 5, *aport* 'arrecà' ha bisogno dell' apostrofo.

²⁵ S'intende: tristezza causata da Amore.

²⁶ Corrisponde a *jauzitz*, attestato in dittologia sinonimica con *onratz*, *rics*, *jauzens*.

²⁷ Almeno per il nostro testo si tratta, secondo Viel (p. 46), di una «paternità (...) tutt'altro che improbabile». Quanto al *G. de Quintenac*, al quale l'indice di C attribuisce *Lo temps vai* di B. de Ventadorn, è difficile credere che l'autore di *Lo joi comens* abbia anche composto questo poema in cui si imita parodicamente il dialetto guascone (cfr. *Ricerche linguistiche sulla tradizione manoscritta di Bernart de Ventadorn in rete*, mauriziooperugi.ch/I.3).

²⁸ Francesca Andolfato, *Le canzoni di Guilhem Ademar: edizione critica, commento e traduzione*. Tesi, Venezia, Università Ca' Foscari, 2014. Si veda anche l'articolo di Nicodemo Cannavò, *Per un'edizione dei testi di Guilhem Ademar, problemi attributivi*, «Medioevo Europeo», I/1 (2017), 33-56.

Neguna res non es tan fort esquiū
cum es d'amor e lansengier baidiu,
c'aia poder que menta so que pliu;
mas fos uerai e tengues so qe diu.

25

A! Dous'amia!
qu'a son coral amiu
no deu hom far guenchia.

Ciascuna strofe è composta da quattro *décasyllabes* monorima e da un *refrain* di tre versi brevi: i versi estremi seguono la rima fissa *-ia*, mentre il verso centrale ripercuote la rima usata, di volta in volta, nei versi più lunghi. Nel rispetto linguistico merita attenzione il sintagma *far ganchia* (*guenchia* GIK, che CE glossano *g(u)andia*), il cui referente immediato è *faire gene* 'esquiver, se dérober' che conta due occorrenze nel GirRouss.;²⁹ il verbo relativo è *genchir* (ibid.),³⁰ cfr. inoltre Castelloza (che la *vida* dice originaria d'Alvernia) 3,14-15 «que plus m'en etz escaritz/c'anc non fis vas vos ganchida». Un secondo tratto alverniate è certo *mintā* DGN.

Le due strofe in *-iu* sono consecutive nei mss. AB, D^aIK, G. Tentiamo di interpretare la prima: 'Ricordatevi, Madonna, di quando³¹ mi concedeste la vostra signoria: finché vivo, io m'impegno al vostro servizio; è ingiusto perché non ho mai commesso una mancanza nei vostri confronti, facendo in modo che i nemici non possano mai recarmi danno'. La sintassi e la successione logica sono tutt'altro che limpide. In luogo di *Membre-us* (AB) o *Membra vos* (G, con cesura epica soprannumeraria), D^aIK propongono *Sembla-us*.³² Invece del pres. *autrei* ci si attenderebbe il perf., e poi qualche spiegazione preliminare o collaterale a *tortz es*: converrà dunque mettere a testo *torz er si-us perc, c'anc ren non vos forfiu* D^aIK ~ G.

Passiamo all'altra strofe, che è presente anche nei mss. CDEMNT: 'Non c'è cosa che mi sia³³ più sgradita quanto in amore il folle maldicente che non esiti a venir meno agli impegni giurati; magari fosse sincero e tenesse fede alla parola data!'. Se la strofe precedente non brilla per chiarezza, questa è francamente sgrammaticata: *esquiū* (per esigenza di rima?) è riferito, a senso, al femm. *res*; i plurali *aian...mentan*, unicamente in D^aIK (tutti gli altri hanno il sing.), contraddicono *lausengier* al sing.;³⁴ *mas* non ha propriamente il senso che qui si richiede. Il cong. impf. *fos* è in D^aIK contro *fo C*: *sos* DEGMN : *o T*: *sia* AB, mentre *tengues* alterna con *teng(u)a* ABE : *tegre* T.

Ai vv. 23-24 i mss. MT leggono in clausola *e lauzeng'e predic* (*prezic*) e, rispettivamente, *me(n)tatz o que plic*; dunque qualcosa come 'falsità o diceria che abbia il potere di indurvi a non riconoscere gli impegni che assumo (?)'. Sia *predic* che *prezic* sono ben attestati;³⁵ quanto a *plic*, a rigore si tratta di un ind. pres. alla 1^a pers. sing.,³⁶ equivalente a *pliu*; del resto, in questa strofe tanto M che T trasformano regolarmente in *-ic* gli *-iu* degli altri testimoni.³⁷ Il problema più spinoso di questa variante di MT, che rischia di apparire come 'difficilior', è che bisogna attribuire a *mentir* il significato di 'dénier, contester', registrato dal DOM con un punto interrogativo.

²⁹ Attestato sia dal ms. O che dal ms. P, cfr. Pfister cit., p. 497.

³⁰ CE preferiscono ricorrere al sinonimo *gandir*, molto più diffuso.

³¹ Gli altri mss. hanno *qan*, *can*.

³² Parrebbe un italianismo: qualcosa come un impersonale 'vi rassembra', 'vi rimembra', che non trovo peraltro attestato.

³³ Ma *no m'es* solo in AB; tutti gli altri mss. leggono *no(n) es*.

³⁴ Ciò che spiega *lauzeniador braidu*, correzione del ms. C. Improbabile un *lausengier* nom. plur. svincolato dalla prep. *de*; o, peggio ancora, una dittologia con *amor*, personificato e posto allo stesso livello di *lausengier*.

³⁵ E cfr. ad es. Paulet de Marselha 8,51-52 «Pueys no·m calgra doptar/dels gelos lur prezic»; R. d'Aurenga 36,36 «dout ja non creirai fals prezic».

³⁶ La COM2 dà come unica occorrenza Rons. 907 «ma fe vos plic per l'arma de mon payre».

³⁷ Ma T ha un vuoto in corrispondenza di *esquiū*; inoltre al v. 18 legge *die* anziché *dic*.

A titolo d'ipotesi di lavoro, cerco di formulare una spiegazione plausibile per una situazione oltremodo complessa. Dal punto di vista metrico, AB e D^aIK sono il probabile risultato di una sistemazione seriore, in quanto ambedue presentano l'intera serie di sei strofe. Rappresento le due varianti di schema sulla base del tristico che funge da *refrain*, nel quale in principio (con una eccezione, come si vedrà) la seconda rima ripete la rima dominante nella prima parte di ciascuna strofe:

AB	I	II	III	IV	V	VI
	-uoill	-uoill	-ort	-iu	-iu	-ort
	amia	amia	amia	amia	amia	amia
	huoill	amic	port	amiu, -ic	amiu	port
	guia	ganchia	benehia	ganchia	ganc(h)ia	benehia
D ^a IK	I	II	III	IV	V	VI
	-oill	-oil	-iu	-iu	-ort	-ort
	amia	amia	amia	amia	amia	amia
	oill	oill	amiu	amiu	port	port
	guia	guia	guenchia	ganchia	benezia	benezia

Il secondo schema è il più perfetto, nella misura in cui una ineccepibile alternanza di “coblas doblas” è assicurata dalla distribuzione a coppie della variante intermedia, che riprende la rima di volta in volta caratteristica della prima parte di ciascuna strofe (*-oill, -iu, -ort*). Nessun rapporto con la prima parte hanno invece le altre due rime in *-ia* del *refrain*, di cui la prima è invariante (*amia*), mentre la terza si conforma solo in parte alla distribuzione in “coblas doblas”, dato che *guia* compare solo nella str. I, e in compenso *ganchia* è ripercosso tre volte.³⁸

Il primo schema sembra riflettere una sistemazione ancora più imperfetta: nessuna corrispondenza esiste fra le str. I-II, nel senso che la seconda strofe anticipa la coppia di varianti *amic : ganchia* caratteristica delle str. IV-V;³⁹ l'asimmetria si ripercuote nella distribuzione a chiasmo con la quale le str. III..VI incorniciano le str. IV-V. A questo schema è tipologicamente collegato lo schema comune al resto dei testimoni, esemplificabile a partire dal ms. D:

I	II	III	IV	V
-oil	-oill	-io	-ort	-ort
amia	amia	amia	amia	amia
oil	amio	amio	port	port
guia	ganchia	ganchia	benezia	benezia

Come si vede, delle due strofe in *-iu (-io)* una sola è rappresentata. È possibile che si tratti di una strofe alternativa in concorrenza con quella che la precede sia in AB + G sia in D^aIK. Che G. Ademar, notoriamente legato alla corte di Tolosa, ma secondo la *vida* originario della Lozère, si permettesse d'impiegare una isoglossa sud-orientale, non avrebbe nulla d'inverosimile; ma credo che il problema sia più complesso, e coinvolga il meccanismo stesso di questa canzone. Il vocativo *amia*, rima fissa del *refrain*, può aver generato sia un equivalente

³⁸ In linea puramente teorica si potrebbe invertire la successione delle varie fasi, considerando come originale quella più vicina alla perfezione. Ma l'esperienza insegna che nella maggior parte dei casi è il contrario. Lo stesso principio vale in presenza di versioni che si giudicano “complete” per contenere il maggior numero di strofe, rispetto ad altre presuntivamente “mutile” (e le “complete”, di regola, si manifestano nella tradizione occidentale, rappresentata dal ms. C).

³⁹ Dunque *amic* annulla qualsiasi legame con la prima parte della strofe.

maschile in *-iu*, magari percepito come elemento “esotico”, sia una strofe intera con *diu* (3^a pers.). In un secondo momento l’autore, o qualche revisore, trova la strofe linguisticamente poco integrabile e cerca di rimediare. Da una parte il responsabile di MT non si limita a volgere in *-ic* la terminazione in *-iu*, ma con il binomio *e lauzeng’e prezic* crea quella che è probabilmente una falsa ‘difficilior’. D’altra parte gli altri mss. attestano una strofe alternativa linguisticamente più consona, nel senso che – a parte *amiu* – le forme in rima sono tutte giustificabili sulla base dell’isomorfa linguadociana circoscritta nel paragrafo precedente.⁴⁰

⁴⁰ Una tenue spia di questo esercizio linguistico è l’hapax *enemiu* che ha l’aria di essere appositamente creato.